

நாவல்களின் வழி சமுதாயக் கட்டமைப்புச் சிந்தனைகள் .

பெ செல்வி,

பகுதி நேர முனைவர் பட்டம் ஆய்வாளர்,

பாரதிதாசன் உயராய்வு மையம்,

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், திருச்சிராப்பள்ளி - 24.

Abstract:

A society is a collective organization in which many people live together. It is based on - society - nature. Humans have devised a way of life for themselves in order to formalize society's faults and vices. As its foundation, the systems of marriage and family are practiced and a moral way of life is followed.

Key Words : Society - Women's Study - Novel - Post modernism

சமுதாயம் என்பது மக்கள் பலர் ஒன்றிணைந்து வாழும் கூட்டு அமைப்பாகும். அது தான் - சமுதாயம் - இயற்கை ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு அமைகிறது. சமுதாயத்தின் தவறுகளும் சீர்கேடுகளையும் முறைப்படுத்தும் வகையில் மனிதர்கள் தங்களுக்கான வாழ்க்கை முறையை வகுத்தனர். அதன் அடித்தளமாகவே திருமணம், குடும்பம் என்ற முறைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு ஒழுக்க நெறியான வாழ்க்கை முறை பின்பற்றப்படுகிறது.

ஆனால் அத்தகைய கட்டுப்பாடுகள் பெண்களுக்கு மட்டுமே உரியதாக மாறி ஆணின் ஒழுக்கம் என்பது சமுதாயத்தின் பார்வையில் பெரிதாக கண்காணிக்க படாமல் பெரும்பாலும் அவை பெண்களின் மேலே திணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு மாறாக ஆண்களின் செயல்கள் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளப் படுவதில்லை .

ச.தமிழ்ச்செல்வியின் 'கண்ணகி' நாவலில் கண்ணகி தான் விரும்பிய ஆண்மகனை வீட்டாரின் சம்மதம் இல்லாமல் திருமணம் செய்து கொள்கிறாள். அதை நாத்தனார் மகன் என்று வாழும் அவளின் வாழ்வில் கணவனின் இரண்டாவது மனைவி என்று ஒரு நபர் வருகையில் அதனை தடுத்து நல்வழிப்படுத்த அவளின் பெற்றோரோ உறவினரோ முயற்சி செய்யாமல் அவளின் ஆசைக்கிணங்க இரண்டாவது திருமணம் செய்து வைக்கின்றார்கள். சமுதாயம் என்பது பெண்ணின் ஒழுக்கத்தை மட்டுமே தலையில் சுமந்து கொண்டு இருப்பதை இந்நாவல் குறிப்பிடுகிறது .

பெண்களின் சமுதாய சிக்கல்கள்

திருமணம் ஆன பின் கண்ணகி அவளின் விருப்பு வெறுப்புகளை மறந்து கணவனுக்காக வாழ்கிறாள். கணவன் வேறு திருமணம் செய்து கொண்ட பின்னும் இரண்டாம் மனைவிக்கு, தான் முதல் மனைவி என்று கூட தெரியாத வகையில் அவளின் குடும்பத்தார் உண்மையை மறைத்து இரண்டாம் மனைவியான சூடாமணியை கொண்டாடும் போதும் அதனை ஏற்று தனக்கான உரிமையை கூட விட்டு கொடுத்து வாழ்கிறாள் என்பதை கண்ணகி நாவலில் நாம் உணர முடிகிறது.

ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினியின் “விடியும் நேரம்” என்ற குறுநாவலில் “விஜயா என்பவள் பெற்றோர்களால் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு பள்ளி படிப்பை நிறைவு செய்யாமலே திருமணம் செய்து குடும்ப வாழ்வை ஏற்கும் தருவாயில் கணவன் இறந்துவிட விதவையாக வாழ்வை தொடர்கிறாள்.

அவள் அதன்பின் துணிக்கடையில் வேலைக்கு சென்று குடும்ப பொறுப்பை ஏற்று தாய் தந்தையோடு வாழும் வாழ்க்கையிலும், பெற்ற தாய் தந்தையினராலேயே பல

அவமானம், இன்னல்கள், துயரம் என கடுஞ்சொற்களுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு நொடிந்து போகிறாள்.

பின் தன் வாழ்வை தொடர சுயமாக நிற்க யோசிக்கும் வேளையில் வயதான ஒருவருக்கு இரண்டாம் மணம் செய்து வைக்க விஜயாவின் பெற்றோர்கள் ஏற்பாடு செய்கின்றனர்¹ என்பதை பெண்ணை திருமணத்திற்காகவே பெற்று வளர்க்கும் சூழல் ஏற்படுகிறது என்பதனையும் அதனையே வாழ்வென கற்பிக்கும் சமூக சிக்கல்களையும் ஆசிரியர் எதிர்த்து நிற்கிறார் என்பதை தெறிந்துக்கொள்ள முடிகிறது.

சமுதாயமும் சரி, தனிமனிதனும் சரி பெண்களையும் அவர்களின் வாழ்வையும் திருமணம் என்ற கூண்டுக்குள் அடைக்கவே போராடிக்கொண்டிருக்கின்றனர்.

பெண் என்பதால் எப்போதும், எல்லோருக்கும், எல்லாவற்றையும் விட்டு கொடுத்து தனக்கென்று தனித்து இல்லாமல் தியாக மனப்பான்மையுடன் வாழ்கிறாள் என்பதை,

"ஐந்தில் சிறியவள்

என்பதனால் தம்பிக்கு சாக்பீசை

இருபதில் பெரியவள்

என்பதனால் கணவனுக்கு முதல் டிகாசூனை

முப்பதில் பெரியவள்

என்பதனால் மாமியாரின் டிவி ஆசைக்காய்

என்னுடைய பிரிஜ் தேவையை

இப்படி விட்டுக் கொடுத்த நான்

ஏன் சரியான சமயத்தில்

சிறியவளாகவோ பெரியவளாகவோ

இருப்பதில்லை"³

என "வத்ஸலா" தனது கவிதை நூலில் கூறியிருக்கிறார்.

"ஒரு பெண் தன்னுடைய ஒவ்வொரு பருவத்திலும் பிறருக்காகவே வாழ்கிறாள். காரணங்கள் சொல்லப்பட்டே அவளின் சுயம் அழிக்கப்படுகிறது. பிள்ளைப் பருவத்தில் இருந்து வயது முதிர்ந்த மூதாட்டியாய் உடல் நடுங்கிப் போகும்வரை உடனிருப்போருக்காக தன் சுயத்தை ஒளித்துக் கொள்கிறது பெண்மை"⁴ என்று ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி எழுதிய சூரசம்ஹாரம் என்ற குறுநாவலில் பெண்கள் கற்பென்ற வளையத்தின் நரம்புகளால் விலங்கிடப்பட்டவர்கள் என்பதை வெளிக்காட்டுகிறார். பெண்களின் சமுதாயச் சிக்கல்களை எப்படி எதிர்கொள்கிறார்கள் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது.

பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள்

தனியொரு பெண்ணாக தன் வாழ்வை நிர்ணயித்து முன்னேற நினைக்கும் கண்ணகிக்கு ஆதரவு தருவதாக வரும் திவ்யநாதன் அவளை தன் உடல் தேவைக்காக பயன்படுத்தி பின் கண்ணகி கருவுற்ற போதும் கண்ணகியின் வாழ்விலிருந்து விலகி செல்லும் நிகழ்வின் வழி இதை அறியலாம்.

"கதையின் நாயகியாக வரும் பிரபா தன் குடும்பத்திற்கும் மாமியாருக்கும் கட்டுப்பட்டு அவர்களின் கொடுமைகளையும் அடிமைத்தனத்தையும் ஏற்று வாழ்ந்த போதும் மனதில் சாதிக்க வேண்டும். தன் கல்லூரி வாழ்வில் பேச்சாளராக வாழ்ந்த புகழை மீண்டும் சாதிக்க வேண்டுமென நினைக்கிறாள். அவளின் கனவுகளை

வெளிச்சமாக்கும் வகையில் அவளின் கல்லூரி தோழி காயத்ரி என்கிற பிச்சையம்மாளை சந்திக்கிறாள். அவளின் நண்பர் ரிஷியின் மூலம் அவளின் வாழ்வு வளம் பெறுகிறது. இறுதியில் அதற்கு பிரிதிபலனாக ரிஷி பிரபாவின் மேல் தன் ஆசையை நிறைவேற்ற கேட்கிறான்⁶ என்பதை ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி எழுதிய சிகரம் சிலந்திக்கும் எட்டும் என்று குறுநாவலில் பெண்கள் தங்களின் அறிவையும் திறமையையும் பயன்படுத்தி உயர் நிலையை அடைய கூட சமுதாயத்தின் துணை தேவைப்படுகிறது. அதற்காக அவளிடம் எதிர்பார்க்கப்படுவது அவளின் உடலை சார்ந்தே அமைகிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது.

“இந்த சமுதாயமானது ஒரு பெண்ணிடம் கைமாறாக எப்போதும் அவளின் உடலையே எதிர்பார்க்கிறது. எந்த துறையாக இருந்தாலும் ஒரு பெண் முன்னேறவோ அல்லது பணியில் பயணிக்கவோ அவளின் இயலாமை அல்லது வறுமை ஏதோவொன்றை பயன்படுத்த நினைக்கிறது. இன்றளவும் இது போன்ற செயல்கள் பல நிறுவனங்கள் முதல் நிறைய இடங்களில் பெண்களை இச்சைப்பொருளாகவே பார்ப்பதை சமுதாய பார்வையில் ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினியின் தகனம் நாவல் சுட்டிக்காட்டுகிறார்”.⁷

கண்ணகி நாவலில் கண்ணகி தன் வாழ்விற்காக தான் பெற்ற மகனையே விட்டு வெளிநாடு செல்ல ஆயத்தமாகிறாள். வெளிநாட்டு வேலை என்று நினைத்து சென்றவளுக்கு பெரும் ஏமாற்றமே. அங்கே அன்வரின் என்பவரின் ஆசைநாயகியாக மட்டுமே வாழ நேரிடுகிறது. நாடு திரும்பவும் அல்லது அவர்களை எதிர்த்து போராடவும் இயலாமல் தன் வாழ்வை அன்வரோடு கழிக்கிறாள். வேறு வழி இல்லாமல் நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த வாழ்வை பழக்கி கொள்கிறாள்.

சமுதாயக் கட்டமைப்பு

ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி எழுதிய கட்டில் மனசு குறுநாவலில் “குடும்பம் என்ற அமைப்பானது கணவன் மனைவி இருவரை சார்ந்தே உருவாகிறது. அதில் கணவனால் மனைவி ஒரு சதைப்பிண்டமாக மட்டுமே பெரும்பாலும் பார்க்கப்படுகிறாள் என்பதை வெளிக்காட்டுகிறார் ஆசிரியர்”.⁹

கணவன் எப்படி இருந்தாலும் மனைவி என்பவள் அவரை தெய்வமாக வணங்க வேண்டும் என்றும் போற்ற வேண்டுமென்றும் சமுதாயம் கட்டமைத்துவிட்டது. புராணங்கள் இதிகாசங்கள் அனைத்தும் பெண்கள் மட்டுமே கற்புடன் வாழ வேண்டும் என்றும் கணவன் இன்னொரு பெண் மீது ஆசைப்பட்டால் கூட கற்புள்ள பெண் அவனுக்கு துணை நிற்க வேண்டுமென்றும் கதை கட்டி விட்டுள்ளதை அறிய முடிகிறது.

“சிலப்பதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட கோவலன் கண்ணகி வாழ்வே இதற்கு சான்றாகும். கண்ணகி தன் கணவன் தன்னை விட்டு மாதவியோடு வாழ்ந்த போதும் கணவனுக்காக செல்வங்கள் அத்தனையும் கொடுத்து நிரகதியான பின் கோவலன் திரும்ப வருகிறான். அந்த நிலையிலும் கண்ணகி கணவனை வழிபட்டு ஏற்று புது வாழ்விற்காக தயாராகிறாள்.”¹⁰

தனக்கு தீங்கு விளைவித்தவர் கணவனாக இருக்கும் போது சுயமரியாதையோடு தனித்து நின்று வாழ்வில் வெற்றி பெற சமுதாயம் பெண்களை வழிநடத்துவதில்லை. எத்தனை பெரிய துன்பம் அடைந்தாலும் கணவனை வணங்கி வாழ்வே இந்த சமுதாயம் பெண்களை வழிநடத்துகிறது.

ஆணாதிக்கம்

கட்டில் மனசு கதையில் வரும் “காவேரி விபத்தில் சிக்கி உடல் அசைவின்றி படுத்த படுக்கையாகிறாள். அவள் நடமாட்டமாகவும் அழகோடும் இருந்த போது கொஞ்சி பேசிய கணவன் உடலின் அணுவை கூட அசைக்க முடியாத காவேரியை வார்த்தையாலும் உடலாலும் காயப்படுத்துகிறான். அவனின் உடல் சுகத்திற்காக வேறு பெண்ணை நாடுகிறான். இதனை விளைவால் மேலும் காவேரியை வதை செய்கிறான். அவனின் நிரம்பி வழிந்த சிறுநீர் பையை அகற்றாமல் அந்த சிறுநீரை அப்படியே காவேரியின் உடலிலே ஊற்றி வார்த்தைகளால் எரிக்கிறான். அவளை கொலை செய்துவிடவும் முயற்சிக்கிறான். இத்தனை இன்னல்களையும் பொறுத்து குணமாகி சாதிக்க நினைக்கிறாள் காவேரி.”¹¹

பெண்ணின் கடமை

சமுதாயத்தில் ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து வாழ்வது சுய இன்ப துன்பங்களை பகிர்ந்து கொள்ளவே. பெண் ஒரு குடும்பத்தை சுமக்கும் அளவிற்கு ஆண்கள் சிரத்தை கொண்டு சுமப்பதில்லை என்பதே உண்மை.

கண்ணகி ஆசைத்தம்பியை திருமணம் செய்து கொண்ட காரணத்தினாலே அவனின் குடும்பத்தை தன் குடும்பமாக பார்க்கிறாள். அவள் கூலி வேலை, கொத்து வேலை, வயல் வேலை என்று தனக்கு கிடைத்த அனைத்து வேலைகளுக்கும் சென்று அவனின் குடும்ப சுமையை தாங்குகிறாள் என்பதை கண்ணகி நாவலில் காண முடிகிறது.

ஒரு நாள் உணவின்றி அவனின் உடன் பிறந்தவர்களும் அம்மா அப்பாவென அனைவரும் பசியால் சுருண்டு கிடக்கையில் இரவென்றும் பாராது நெடுந்தாரம் சென்று கம்பை உருவி வந்து இடித்து சமைத்து பசியாற்றுகிறாள். இப்படி தன்னையே கணவனின் குடும்பத்திற்காக தியாகம் செய்கையில் ஆசைத்தம்பி அவளை பொருட்படுத்தாமல் வேறொரு பெண்ணை நாடிச்செல்கிறான்.

இந்தச் சமுதாயமானது பெண்ணை இன்றளவும் ஆண்களின் கைப்பாவையாகவே கருதுகின்றது. கணவனின் விருப்பத்தை மீறி பெண்கள் தங்களுக்கான பாதையை உருவாக்கிகொண்டு சாதித்து புகழ் பெற்றாலும் அவளை நன்னடத்தை இல்லாதவளென பெயர் சுட்டிவிடுகிறது.

பணத்தின் தேவைகள்

“கலைச்செல்வி” எழுதிய “சித்ராவுக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது” என்ற சிறுகதை தொகுப்பில் “சூரியின் அம்மா” என்ற தலைப்பிலான சிறுகதை சமுதாயத்தில் நடைபெறும் உண்மை தன்மையை வெளிக்காட்டுகிறது.

“சூரியா என்ற சிறுவன் அம்மாவை பிரிந்து அப்பாவின் கைக்குள் வளர்ந்து வருகிறான். தாயைப் பற்றிய தவறான எண்ணங்கள் பலவும் அவனின் மனதில் விதைக்கப்பட்டு தாயை வெறுத்து பேசுகிறான். சூரியாவின் அம்மா அரசு வேலையில் பணி புரிகிறார். ஒரு பணத்தேவைக்காக மகன் சூரியாவை அவன் அம்மாவிடம் சென்று பணம் கேட்க தயார் செய்கிறார்கள் அப்பாவின் குடும்பத்தார். அம்மாவை வெறுக்கும் சூரியா அவளை அம்மாவென்று கூட அழைக்காமல் அம்மாவின் அலுவலகம் சென்று வெறுமனே பணம் வேண்டும் என்று மட்டும் கேட்கிறான். பெற்ற தாயின் அன்பு புரியாத போதும் அவள் பணம் கொடுக்க சம்மதிக்கிறாள். அப்போது அங்கே வரும் நபரிடம் இவன் தன் மகன் என்று பெருமிதமாக அறிமுகம் செய்கிறான்”¹² இதுவே அந்த சிறுகதை

பெண் தன் குடும்பத்தோடு இல்லாமல் மீண்டும் தன் தாய் வீட்டிற்கே சென்றால் அவளை சமுதாயம் வார்த்தைகளால் கிழித்துவிடுகிறது. பெண் எங்கிருந்தால் தன் மகன் தன் கணவன் என்ற எண்ணம் மாறாமல் இருக்கிறாள் என்பதை இக்கதையில் அறிந்து கொள்ளலாம்.

கண்ணகி நாவலில் வரும் கண்ணகியின் மகன் தாயின் அன்பு தெரியாது வளர்ந்ததால் அவளை பணத்திற்காக மட்டுமே அவ்வபோது அணுகி தேவையை நிறைவேற்றி கொள்கிறான்.

சமுதாயம் என்பது ஆணுக்கொரு நியதியையும் பெண்ணுக்கொரு நியதியையும் கொண்டாடுகிறது. ஆண் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். பெண் எதையும் செய்ய முடியாது அப்படி செய்ய வேண்டுவனவற்றை ஆணின் அனுமதியோடே செய்ய வேண்டும் என்பதை இக்கட்டுரை எடுத்திருக்கிறது.